

Παραγωγή Μελιού σε Δασικές Εκτάσεις

www.af4eu.eu

Κυψέλες εγκατεστημένες σε αγροδασικά συστήματα στη Γαλικία (ΒΔ Ισπανία)

Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μελιού στον κόσμο, με ετήσια παραγωγή περίπου 250.000 τόνων. Επιπλέον, η παραγωγή μελιού αποτελεί μια σημαντική γεωργική και δασοκομική δραστηριότητα που προωθείται σε όλη την Ευρώπη μέσω των εθνικών προγραμμάτων μελισσοκομίας και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, κυρίως λόγω του κρίσιμου ρόλου των μελισσών στην επικονίαση των φυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραγωγή μελιού που ενσωματώνεται σε αγροδασικά συστήματα μπορεί να βελτιώσει τη διασταυρούμενη επικονίαση και, κατά συνέπεια, να αυξήσει την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επισιτιστική ασφάλεια και στο εισόδημα των κατοίκων αγροτικών περιοχών. Η μελισσοκομία δεν απαιτεί πλήρη απασχόληση και κάθε κυψέλη χρειάζεται μόνο περίπου 2–3 m² χώρου. Οι κυψέλες μπορούν να εγκατασταθούν μεμονωμένα ή σε ομάδες των 30–40, τοποθετημένες πάνω από το έδαφος, προστατευμένες από τους βόρειους ανέμους, με την είσοδο στραμμένη προς τα νοτιοδυτικά. Την άνοιξη, οι κυψέλες πρέπει να τροφοδοτούνται περιοδικά με συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει πρωτεΐνες, αμινοξέα, βιταμίνες και μέταλλα. Τον Οκτώβριο, μετά την εξαγωγή του μελιού, εφαρμόζεται η θεραπεία για τη Varroa, ακολουθούμενη από τροφοδοσία συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κυψέλης μέχρι την άνοιξη. Γενικά, μια κυψέλη παράγει περίπου 15 κιλά μέλι, και 1 κιλό μέλι πωλείται για περίπου 10 €, γεγονός που μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη πηγή εισοδήματος στους αγρότες, να μειώσει τους οικονομικούς κινδύνους και να ενισχύσει την οικονομική ανθεκτικότητα των αγροτικών κοινοτήτων.

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Javier Santiago-Freijanes, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC)

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.